

ALOQA SOHASIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH

Jamilov Jo'shqin Jonon o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Davlat xaridlari bo'yicha bosh mutaxassis

Annotatsiya: Mazkur tezisda aloqa sohasida tovar-moddiy zaxiralar auditini takomillashtirish bilan bog'liq jarayonlarining o'ziga xos jihatlari tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: Tovar-moddiy zaxiralar hisobi, Auditorlik dalillari, kuzatuv, rasmiy so'rov, tashqi tasdiqnoma, auditorlik dalillari manbalari, tekshiruv, qayta hisoblash, qayta amalga oshirish, tahliliy amallar.

So'nggi yillarda jahonda buxgalteriya hisob tizimini xalqaro tizim bilan uyg'unlashtirish yo'liga kirishdi. Mamlakatimizning ham jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvining o'sib bormoqda.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xo'jalik faoliyati jarayonining yakuniy bosqichidan olinadigan tayyor mahsulotlarning tannarxidagi sarflangan ishlab chiqarish zahiralarning ulushini imkoniyati boricha kamaytirish muhim o'rin tutadi, chunki talab va taklifdan kelib chiqqan holda ularga o'rnatilgan baho mahsulotlarning xaridorgirlik darajasini belgilaydi. Ushbu muomalalar va talablardan kelib chiqqan holda ishlab chiqarishni tashkil qilayotganda tabiiy va moddiy resurslardan unumli foydalanish, ikkilamchi resurslarni va yondash mahsulotlarni keng talab qilishi lozim.

Xo'jalik subyektiga tegishli bo'lgan tovar-moddiy zahiralari, shu jumladan, yo'ldagi va qayta ishlashga berilgan, ishlanadigan, qayta ishlanadigan, ishlab chiqarish va boshqa xo'jalik maqsadlari uchun ishlatiladigan mehnat buyumlari, xom ashyo va materiallar, aylanma mablag'larning tarkibiga kiritilgan mehnat

buyumlarining tarkibi, miqdori, harakati, ularni tayyorlash, sotib olish, qayta baholash jarayonlari to'g'risidagi ma'lumotlarni umumlashtirishning tartib va qoidalari o'rganiladi.

Tovar-moddiy zaxiralar bilan bog'liq xo'jalik muomalalarini auditorlik tekshiruvidan quyidagi ketma-ketlikda o'tkazish maqsadga muvofiq

- mazkur tekshiruv uchastkasining yunalishlari boyicha hisob siyosatining qoidalarini o'rganish;

- tovar-moddiy zaxiralarga doir ichki nazorat tizimining ishonchlilik darajasini baholash. Buning uchun ombor xo'jaligi va omborxonalarining xolatini tekshirib chikish; moddiy javobgarlik va moddiy javobgar shaxslar hisobotlarining tashkil etilishini o'rganish;

- tovar-moddiy boyliklarning hisobot sanasiga tarkibini tahlil qilish;

- tanlab inventarizatsiya qilinadigan obyektlarni va inventarizatsiya o'tkazish pozitsiyalarini aniqlash;

- tovar-moddiy zaxiralar xarakatini tahlil qilish;

- tovar-moddiy zaxiralarni baholashning to'g'riligi;

- tovar-moddiy zaxiralar sintetik va analitik hisobining tashkil etilishi hamda xolatini tekshirish. Tovar-moddiy zaxiralarni auditorlik tekshiruvidan o'tkazish buxgalteriya hisobotida katta xatolarga yo'l qo'yish xavfini kamaytiradi. Shuning uchun, tovar-moddiy zaxiralarni tekshirishni boshlashdan oldin auditor eng ko'p uchrqaydigan qoidabuzarliklarni aniqlashi va shuni hisobga olgan holda zarur tekshiruv amallarini tanlashi kerak.

«Tovar-moddiy zaxiralar to'g'risidagi axborotlarning ishonchliligi bo'yicha auditor fikrining shakllanishiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

- a) to'liq aks ettirilish - korxonaga tegishli barcha tovar-moddiy zaxiralarning buxgalteriya yozuvlarida aks ettirilganligi va buxgalteriya hisobotiga kiritilganligi. Tovar-moddiy boyliklar bilan bog'liq muomalalarni buxgalteriya hisobida aks ettirishning tahliligidagi xatolar hisobot ma'lumotlari xaqqoniyligining pasayishiga

olib keladi. Bunday xatolarni topish ancha murakkab. Buning uchun auditoridan dastlabki hujjatlarni yoki hisobga taalluqli bo'lmagan axborotlarni tanlab olish talab qilinadi;

b) tovar-moddiy zaxiralar bilan bog'liq muomalalarni yetarli darajada asos bo'lmagan xollarda hisobga olishning mavjudligi. Masalan, korxonaga ЁZ balansiga mulkiy huquqqa ega bo'lmagan mulklarni - komissiya yoki konsignatsiya shartnomalari bЎyicha olingan moddiy qiymatliklarni kiritgan. Bunday xatolar hisobot ko'rsatkichlarining oshirib ko'rsatilishiga olib keladi;

v) xo'jalik faoliyati faktlarining vaqtinchalik aniqlik tamoiliga rnoya qilinishi. Bu xatolar muomalalarning hisob davrlariga noto'g'ri taqsimlanishi ya'ni ularning sodir bo'lgan hisobot davrida emas, balki boshqa hisobot davrida aks ettirish bilan bogliq. Ko'pchilik xollarda amaliyotda olingan materiallar ularga bo'lgan mulkiy huquq oluvchiga utmasdan oldin aks etgiriladi, yoki aksincha, materiallari xali yЎlda bula turib, ularga mulkiy huquq xaridorga utgan buladi. Mol yetkazib beruvchilardan schet-fakturasiz olingan moddiy qiymatliklar hisobda aks ettirilmqaydi yoki kirim qilinmqaydi. Davriylashtirishdagi xatolarni aniqlash uchun auditor hisob yozuvlarini urganishi va ularni dastlabki hujjatlar bilan solishtirishi kerak;

g) tovar-moddiy boyliklarni baxllashning tЎg'riligi. Masalan, ularni kirim qilishda sotib olish bahosi noto'g'ri aniqlanib, buning oqibatida amortizatsiya notЎg'ri hisoblanadi. Bu xatolar hisob yuritish uslubiyotining buzilishiga olib keladi va kЎp xollarda muntazam sodir bo'ladi;

d) tovar-moddiy zaxiralarni buxgalteriya hisobining tegishli schyotlarida aks ettirishning to'g'riligi. Bunday xatolar inventarizatsiya o'tkazish chog'ida aniqlanishi mumkin»1.

Tovar-moddiy zaxiralar qoldiqlarini aks ettirish va sotilgan maxsulot tannarxini hisoblashning to'g'riligiga ta'sir qiluvchi muomalalar quyidagilar natijasida yuzaga keladi:

a) buxgalteriya hisobotining buzilishi:

- oldingi davrlarda hisobdan uchirilgan, hamda foydalilik xususiyatlarini tuliq yoki qisman yuqotgan moddiy qiymatliklar inventarizatsiya ma'lumotlariga qo'shilishi;

- yo'ldagi tovarlarni yoki sotilib bulingan tovarlarni ikki marta hisobga olish;

- uchinchi shaxslar omborida saqlanayotgan ishlab chiqarish zaxiralari koldigining oshirib ko'rsatilishi;

- komissiyaga qabul qilingan ya'ni balansdan tashqari schyotlarda hisobda turgan tovar-moddiy zaxiralar ham inventarizatsiya ma'lumotlariga qo'shilishi va shunga e'xshash;

b) suiste'mol qilishlar:

- korxonaning bir necha xodimlari xatti-xarakati yoki saqlash ustidan yetarli nazorat urnatilmaganligi okibatida qiymatliklarning ugirlanishi;

- olingan tovarlar hujjatlarda ko'rsatilganidan kam yoki sifatsiz bo'lsa, ularni qabul qilish uchun mas'ul shaxslarning mol yetkazib beruvchilardan pora (pul yoki sovg'a ko'rinishidagi buyum) olish xollari;

- haqiqatda yo'q xaridorlarning rekvizitlarini ko'rsatish yo'li bilan jo'natish hujjatlarini qalbakilashtirish.

Yuqorida ko'rsatilganidek, hisobot davri davomida t'aliq yoki t'eg'ri aks ettirilmaganligi sababli yil oxirida zaxiralar oshirib yoki pasaytirib ko'rsatilishi mumkin.

Xaridlar quyidagi ikkita xolning bittasi sababli pasaytirib ko'rsatilishi mumkin.

1) muomalalarni hisobda aks ettirmaslik. Bunday muomalalar kreditor qarzlarni tekshirish chog'ida aniqlanishi mumkin. Masalan, buxgalteriya hisobi

registraridagi yozuvlarni takdim qilingan, olingan moddiy qiymatliklar uchun mol yetkazib beruvchilarga tʻlanganlikni isbotlovchi schyotlar, shartnomalar, isbotlovchi pul hujjatlari ma'lumotlari bilan solishtirib, auditor ayrim schyotlarning buxgalteriya hisobi registrarida aks ettirilmay qolganligini aniqlashi mumkin.

2) muomalalar noto'g'ri turkumlangan. Masalan, tovar-moddiy zaxiralarning sotib olish qiymati ularni sotib olish bilan bog'liq bʻlgan barcha xarajatlardan iborat. Lekin, bunday sarflarning bir qismi yoki ayrim turlari (masalan, sotib olinayotgan, xom ashyoning sifatini aniqlashga doyr ekspert xizmati qiymati) tovar-moddiy zaxiralar qiymatiga kushilmasdan, birdaniga sarflarga olib borilgan bulishi mumkin.

Shunday qilib, xaridlar hajmi kalbaki xaridlar yoki muomalalarni aks ettirish kabi xarajatlar noto'g'ri turkumlangan hollarda oshirib ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bunday faktlarni aniqlash uchun xarajatlarni tanlab tekshirish va zarur analitik amallarni bajarish lozim. "Auditorlik dalillari" to'g'risidagi 500-sonli auditning xalqaro standartlariga muvofiq auditorlik dalillari quyidagicha ta'rif berib o'tilgan ya'ni, "auditorlik dalili – auditorlik fikri uchun asos bo'lgan xulosalarga erishishda auditor tomonidan foydalanilgan ma'lumot. Auditorlik dalili moliyaviy hisobotlar uchun asos bo'lgan buxgalteriya yozuvlari va boshqa ma'lumotlardan tashkil topadi deb ta'rif berilgan".

Shuningdek mazkur standardda auditorlik daliliga ega bo'lish bo'yicha audit tartib-taomillari bayon etilgan bo'lib, unga ko'ra auditorlik dalillarining to'plash yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Quyida biz mazkur auditorlik daliliga ega bo'lish bo'yicha audit tartib-taomillarini jadval ko'rinishida taqdim etamiz.

Bevosita auditor tomonidan aniqlangan auditorlik dalillari toifasiga tekshiruv jarayonida auditor tekshiruv, kuzatuv, qayta hisoblash, qayta amalga oshirish va tahliliy amallarni qo'llash natijasida aniqlanadigan dalillarni kiritishimiz mumkin

bo'lad. Mazkur auditorlik dalillari bevosita auditor tomonidan aniqlanganligi sababli ishonchliligi eng yuqori hisoblanadi.

Uchinchi bir shaxs tomonidan taqdim etiladigan auditorlik dalillari toifasiga tekshirilayotgan subyekt faoliyati bilan aloqada bo'lgan tomonlar ya'ni tekshirilayotgan subyektning ta'minotchilari, xaridor va mijozlari, biznes hamkorlar, xizmat ko'rsatuvchi banklari hamda soliq va boshqa davlat idoralari tomonidan taqdim etilgan dalillarini kiritishimiz mumkin bo'lad. Mazkur dalillarni to'plashda auditor tashqi tasdiqnoma, rasmiy so'rov singari auditorlik dalillari to'plash tartib-taomillaridan foydalanadi hamda ishonchli dalillar qatoriga kiradi.

Tekshirilayotgan subyekt tomonidan taqdim etilgan dalillari toifasiga tekshiruvga bevosita tekshirilayotgan subyekt tomonidan taqdim qilingan buxgalteriya hisobi birlamchi hujjatlari, shartnomalar, hisob-varaq fakturalari, hisobotlar, moliyaviy hisobotlar kabi dalillarni kiritishimiz mumkin bo'lad. Mazkur dalillar tekshirilayotgan subyekt tomonidan taqdim etilganligi sababli ishonchlilik darajasi past dalillari qatoriga kiritishimiz mumkin bo'lad.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik korxonalarda moddiy zaxiralarni narxi va qiymati, ularni tayyorlash davrida o'sib boradi. Buning sabablari rejada ko'zda tutilganidan ko'ra qimmatroq transport vositasini ishlatish, transport to'xtab qolishi natijasida to'plangan jarimalar, yo'ldagi tabiiy norma chegarasidan ortiqcha materiallarni, nobudgarchilikni, bularda aybdor javobgar shaxslarni topib ularni javobgarlikka tortish hamda bunday xollar bundan buyon takrorlanmasligi uchun chora tadbirlar audit tomonidan belgilanishi kerak.

Umuman olganda tovar-moddiy zaxiralar auditini samarali tarzda tashkil etish hozirgi kunda nafaqat korxonalar xabarligi, balki tegishli davlat idoralari va muassasalari, shuningdek bu soxada malakasini oshirgan auditorlar oldida turgan muammolardan biridir.

Bunday muammolarni hal qilish uchun quyidagi yunalishga ahamiyat berish muhimdir:

-korxonalarda zaxiralarni boshqarishning zamonaviy konsepsiyalaridan foydalanishni to'g'ri yo'lga qo'yish vaxolanki, bunday boshqaruvni tashkil etish albatta tovar-moddiy zaxiralar auditini samarali tashkil etishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Адабиётлар/ Литература/Reference:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktorining 3239-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasining yagona milliy baholash standarti"

2. "Haqqoniy qiymatni baholash" nomli 13-sonli moliyaviy hisobotning xalqaro stnadartlari

3. «Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун концептуал асос» номли БҲМС

4. М.Б.Ухажова. "Справедливая стоимость и ее использование в бухгалтерском учете: состояние и перспективы" Автореферат

5. <http://www.audit.uz>

6. www.ifrs.org.ua/международный-стандарты-финансовой-отчётности/